

DIGITAL GLAUBEN

DAS ONLINE-MAGAZIN FÜR DIGITALE JUGENDARBEIT

DIGITAL DIVIDE

Nicht alle sind „digital dabei“: Warum Smartphone & WLAN nicht reichen – und wie Ungleichheit Kinder- und Jugendarbeit konkret herausfordert.

SPOTLIGHT

ScrollB: Bibel lesen wie Reels – per QR-Code starten, Vers für Vers reagieren, Fragen anonym sammeln und gemeinsam ehrlich ins Gespräch kommen.

DEEP SCROLL

Gott im Voice-Channel: Gaming als echter Erfahrungsraum – warum Begleitung mehr schützt als Verbote.

INTERVIEW

Mehr Nähe wagen: Mr. Jugendarbeit über Einsamkeit als Megatrend, „Generation Red Flag“.

← Notizen ↶ ↷ ⬆️ ⋮ Fertig

Melde dich bei uns!

Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Erfahrungen und Ideen – denn dieses Magazin lebt davon, dass wir praxisrelevante Inhalte verbreitet werden können.

Meldet euch gern bei:

digital.glauben@cvjm-hochschule.de

NEWSLETTER

Gern informieren wir dich per Mail, wenn eine neue Ausgabe rauskommt.

Melde an unter:
digital-glauben.de

IMPRESSUM

Ausgabe #2 - März 2026

HERAUSGEBER

Institut für missionarische Jugendarbeit,
CVJM-Hochschule,
Hugo-Preuß-Straße 40,
34131 Kassel
E-Mail:
digital.glauben@cvjm-hochschule.de
www.cvjm-hochschule.de

V.i.S.d.P.: Florian Karcher
Redaktion: Sina Müller, Florian Karcher
Mitwirkende diese Ausgabe: Johanna Böckler, Sem Dietterle, Andy Fronius, Stefan Jung, Sina Müller, Ruben Ulrich

Fotos: CVJM-Hochschule; CVJM-Archiv; unsplash: Daiga Ellaby, Emiliano Vittoriosi, Frank Flores, George Dagerotip, Hj Pvproject, Laura Falcone, Lala Azizli, Marie-Michèle Bouchard, Nick Fancher, Planet Volumes, Ramses Cervantes, Samantha Borges, Victoria Romulo; Getty Images; Wikimedia Commons.
Grafiken: Flaticon, Alisa Galus
Konzept: Alisa Galus
DOI: 10.5281/zenodo.18860939

Hinter dem Projekt steht das Institut für missionarische Jugendarbeit der CVJM-Hochschule.

Für mehr Infos schau gern auf unserem Instagram-Kanal: @zukunft.jugendarbeit vorbei.

GEFÖRDERT VON

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) veröffentlicht. Der vollständige Lizenztext findet sich unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

S.4

Was ist eigentlich der...
Digital Divide

scrollb
scrollb

S.6

**Bibel lesen,
Fragen stellen,
ins Gespräch
kommen**

S.8

Pro/Con

**Sollen digitale Medien
Teil der Kinder- und
Jugendarbeit sein?**

DEEP

SCROLL

S.10

**GOTT IM
DIGITALEN
RAUM**

S.14

**Tipps für
die Praxis**

1. NotebookLM
2. Instagram

S.16

**Nähe wagen –
Digitale Jugendarbeit
neu gedacht.**

S.18

**GOOD
TO
KNOW**

A woman with dark hair and multiple tattoos is sitting behind a computer monitor. The monitor is placed on a wooden box. She is wearing a black top and dark pants. Her right hand is resting on the monitor's bezel, and her left hand is near her face. The background is a solid light blue color. Several black wavy lines are visible on the left side of the image. A dark blue rectangular box is overlaid on the monitor screen, containing white text.

Beim digital divide lassen sich verschiedene Ebenen unterscheiden: Beim sogenannten First-Level digital divide geht es um den ungleichen Zugang zu Internet, Geräten und Software, der Second-Level digital divide meint Unterschiede darin, wie digitale Angebote genutzt werden können und welches Wissen, welche Fähigkeiten oder Unterstützung dafür vorhanden sind, und auf der dritten beziehungsweise Zero-Level-Ebene zeigen sich Ungleichheiten, die durch digitale Infrastrukturen, Algorithmen und Datenverarbeitung entstehen und für Nutzende kaum sichtbar oder kontrollierbar sind.

WAS IST EIGENTLICH DER...

DIGITAL DIVIDE?

Was bedeutet es eigentlich, wenn von „digitaler Spaltung“ oder „digitaler Ungleichheit“ die Rede ist? Reicht es, ein Smartphone zu besitzen oder WLAN zu haben, um wirklich digital dabei zu sein? Leider nein.

Digitale Spaltung heißt, dass Menschen sehr unterschiedlich an der digitalen Welt teilhaben können – und dass diese Unterschiede eng mit sozialen Bedingungen zusammenhängen. Gemeint ist also mehr als die Frage, ob Internet verfügbar ist. Zwar spielt der Zugang zu Geräten, Software und stabilem Netz eine wichtige Rolle. Doch selbst wenn diese vorhanden sind, kann sich digitale Ungleichheit zeigen: Nicht alle wissen gleichermaßen, wie digitale Angebote sinnvoll genutzt werden können, wie man sich beteiligt, Informationen einordnet oder eigene Anliegen sichtbar macht. Wer Unterstützung oder bestimmte Ressourcen mitbringt, hat es deutlich leichter. So werden bestehende soziale Ungleichheiten im digitalen Raum oft nicht abgebaut, sondern sogar verstärkt.

Gerade heute ist das Thema hochaktuell. Schule, Freundschaften, Beteiligung und Information laufen zunehmend digital. Wer hier nicht mithalten kann, verpasst mehr als Unterhaltung – nämlich Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Digitale Räume wirken offen, sind aber nicht automatisch gerecht.

Für die Kinder- und Jugendarbeit ist das eine wichtige Erinnerung. Digitale Angebote eröffnen neue Möglichkeiten, erreichen aber nicht alle von selbst. Manche Kinder und Jugendliche brauchen zusätzliche Begleitung, Zeit zum Ausprobieren oder ganz praktische Unterstützung. Digitale Spaltung fordert dazu heraus, genauer hinzuschauen: Wer ist dabei, wer bleibt außen vor – und was können wir tun, damit digitale Räume Orte der Teilhabe und nicht des Ausschlusses werden?

Sina Müller
Redaktion DIGITAL GLAUBEN

Quellen

- Bonfadelli, H. (2022). Theorieansätze und Hypothesen in der Medienpädagogik: Wissenskluff-Perspektive. In U. Sander, F. Von Gross, & K.-U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (S. 287–294). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23578-9>
- Iske, S., & Kutscher, N. (2020). Digitale Ungleichheiten im Kontext Sozialer Arbeit. In N. Kutscher, T. Ley, U. Seelmeyer, F. Siller, A. Tillmann, & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung* (S. 115–128). Beltz.
- Röll, F. J. (2019). Digitalisierung – Herausforderung für die Kinder- und Jugendarbeit. In Land Steiermark – A6 Bildung und Gesellschaft & FA Gesellschaft – Referat Jugend (Hrsg.), *Jugendarbeit: Analog und digital. Versuch einer interdisziplinären Auseinandersetzung* (1. Auflage, S. 135–151). Verlag für Jugendarbeit und Jugendpolitik.

A man with short hair, wearing a brown sweater, is sitting and reading an open Bible. He is looking down at the text. In the background, another person is sitting and reading a book. On a small white table next to him, there is a cup of coffee, a notebook, and a pen. The scene is set in a bright, indoor environment, possibly a library or a study room. A large purple circle is overlaid on the top right of the image, containing the word 'scrollb' in white. A thick purple line is drawn across the middle of the image, looping around the Bible and the table.

scrollb

**BIBEL LESEN,
FRAGEN STELLEN,
INS GESPRÄCH KOMMEN**

Wie lesen Jugendliche heute die Bibel – ehrlich, aufmerksam und mit Raum für ihre Fragen? Genau das will ScrollB erreichen. Das digitale Tool bringt Bibeltexte direkt aufs Smartphone und schafft einen niedrighschwelligigen Zugang, bei dem Rückfragen ausdrücklich erwünscht sind.

ScrollB kann in Gruppenstunden, Jugendgottesdiensten oder bei Events eingesetzt werden. Nach dem Scannen eines QR-Codes landen die Teilnehmenden direkt beim Bibeltext. Vers für Vers wird nach oben gescrollt – ähnlich wie bei TikTok oder Instagram Reels. Um weiterzukommen, braucht es jeweils eine kurze Reaktion: Gelesen, ein Like oder einen Kommentar. So entsteht ein aktiver Leseprozess, bei dem Jugendliche nicht nur konsumieren, sondern ihre Gedanken und Fragen festhalten können.

„Bei einer Jugendveranstaltung lese ich die vielen Fragen zum Bibeltext auf meinem Display. Ich denke: Wow, was für ehrliche Fragen zu den Versen, Gott und dem Glauben. Das ist die Stärke der Methode ScrollB.“

- Sem

Die Besonderheit: Alle Kommentare werden gebündelt an die Jugendleitung übermittelt. Häufige Fragen lassen sich sammeln, sortieren und anschließend gemeinsam besprechen. Das verändert die Dynamik der Bibelarbeit spürbar. Statt einzelner Wortmeldungen entsteht ein ehrlicher Einblick in das, was Jugendliche bewegt – auch Fragen, die sie sich sonst vielleicht nicht trauen würden (laut) zu stellen.

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt: Gerade die Kombination aus persönlichem Lesen, anonymer Rückmeldung und gemeinsamer Auswertung schafft Offenheit und Tiefe. Bibeltexte werden nicht „durchgenommen“, sondern gemeinsam entdeckt. Neu ist die Live-Funktion von ScrollB. Damit lassen sich bei Veranstaltungen Umfragen, Wortwolken sowie Bilder oder Videos direkt auf die Smartphones der Teilnehmenden ausspielen. So wird ScrollB auch jenseits der Bibelarbeit zu einem vielseitigen Interaktionstool – etwa für Einstiege, Feedbackrunden oder kreative Impulse.

Das Tool ist direkt im Browser nutzbar und benötigt keine App. Ein Einstieg ist innerhalb weniger Minuten möglich.

Sem Dietterle

Jugendpastor der Ev. Gemeinschaft München-Bogenhausen
Instagram: @semdietterle

Pro/Con

Sollen digitale Medien Teil der Kinder- und Jugendarbeit sein?

Die Gegenüberstellung von Pro- und Contra-Argumenten lässt vermuten, es gäbe nur ein klares Ja oder Nein auf die Frage, ob digitale Medien Teil der Kinder- und Jugendarbeit sein sollen. Doch oft liegt die Wahrheit dazwischen – ein bewusster, dosierter Einsatz digitaler Medien kann eine sinnvolle Antwort sein. Mitarbeitende sollten diese Entscheidung verantwortungsvoll treffen, orientiert an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen – und bei Jüngeren gerne im Dialog mit den Eltern.

Pro-Argumente

1 Analoge und digitale Welten verschmelzen zunehmend. Das Handy als Navigationsgerät bei Ausflügen, die Wetter-App für die Planung einer Schnitzeljagd oder die Online-Bestellung von Arbeitsmaterialien: All das zeigt, wie selbstverständlich digitale Tools unseren Alltag durchdringen. Eine Trennung von digital und analog in der Kinder- und Jugendarbeit wäre künstlich.

2 Digitale Medien eröffnen neue Kommunikationswege. Sie ermöglichen den Kontakt auch während der Ferien, bei Krankheit oder nach einem Umzug – und stärken so Beziehungen über räumliche Distanzen hinweg.

3 Digitale Medien sind fester Bestandteil im Alltag von Kindern und Jugendlichen – sie prägen, informieren und verbinden. Wer Kinder und Jugendliche begleiten will, sollte digitale Medien nicht ausklammern, sondern einen aktiven und wertorientierten Umgang mit ihnen vorleben. In unseren Gruppen bieten sich Gelegenheiten, den reflektierten Einsatz von digitalen Medien ganz praktisch zu üben.

4 Nicht zuletzt können digitale Medien zu mehr Kreativität und Beteiligung in der Jugendarbeit beitragen: Mit Foto-, Video- und Audiotools lassen sich neue Spielideen, Projekte und Möglichkeiten zur Mitgestaltung umsetzen.

Contra-Argumente

1

Ein gesunder Umgang mit digitalen Medien braucht ein stabiles Fundament im analogen Leben. Kinder- und Jugendarbeit zielt darauf, soziale Kompetenzen und tragfähige Face-to-Face-Beziehungen zu fördern – denn Sozialkompetenz bildet eine Voraussetzung für Medienkompetenz.

2

Gerade junge Menschen profitieren von Auszeiten ohne digitale Medien. Die Kinder- und Jugendarbeit kann analoge Räume schaffen, in denen neue Interessen entstehen und tiefe Erfahrungen möglich sind. Das Gespräch am Lagerfeuer bietet eine intensivere Erfahrung als jeder Chat auf dem Handy.

3

Digitale Medien lenken ab und mindern die Präsenz im Hier und Jetzt. Forschungen zeigen: Schon das Handy in der Tasche wirkt wie ein Aufmerksamkeitsmagnet. Praktische Lösungen wie eine „Handygarage“ am Eingang können helfen, den Fokus wieder auf das Miteinander zu richten.

4

Nicht zuletzt bergen digitale Medien Risiken wie Mobbing oder Sexting-Probleme, die ohne digitale Tools so nicht entstehen würden. Deshalb braucht es klare Schutzkonzepte und Regeln im Umgang mit digitaler Kommunikation: Viele Schutzkonzepte sehen den Verzicht auf private Chats mit anvertrauten Kindern und Jugendlichen vor. Die Distanz zu digitalen Medien reduziert Risiken in der Kinder- und Jugendarbeit.

Achim Halfmann

Medienpädagoge am Bildungszentrum Bleibergquelle

GOTT IM DIGITALEN RAUM

GAMING ALS PRAXISFELD VERSTEHEN

Wo begegnet Gott Menschen heute? Nicht nur in Kirchen oder Gruppenräumen, sondern auch dort, wo Alltag stattfindet – im Chat, im Clan und im Voice-Channel. Digitale Spielwelten sind reale Erfahrungsräume. Sie fordern uns heraus, Glauben und Pädagogik neu zu denken.

Mehr als Zeitvertreib: Gaming als digitaler Lebensraum

Gaming ist längst kein Randphänomen mehr, sondern fester Bestandteil der Lebenswelt vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. In Deutschland spielt über die Hälfte der Bevölkerung zumindest gelegentlich, bei jungen Menschen ist Gaming nahezu flächendeckend verbreitet. Das durchschnittliche Alter der Spielenden liegt deutlich über 30 Jahren und die Geschlechterverteilung ist nahezu ausgeglichen. Gaming ist damit kein jugendkulturelles Nischenthema, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Normalität. Wer heute lebensweltorientiert arbeitet, arbeitet zwangsläufig auch mit digitalen Erfahrungsräumen.

Warum wir spielen: Was Games für Menschen leisten

Für die pädagogische Praxis ist weniger entscheidend, was gespielt wird, sondern warum Menschen spielen. Studien zeigen, dass Gaming vor allem bestimmte Funktionen erfüllt: Es dient der Entspannung, dem Stressabbau, dem Erleben von Selbstwirksamkeit und sozialer Zugehörigkeit. **Viele Spielende erleben Games als mentale Ressource, als Ort der Beziehung und als Raum, in dem sie Kompetenzen erproben können.** Aus theoretischer Perspektive lässt sich Gaming damit als moderner Spielraum im Sinne des „Homo Ludens“ (Huizinga) verstehen: ein freiwilliger, sinnstiftender Raum, in dem Menschen Identität, Rollen und Beziehungen aushandeln. Für die Praxis bedeutet das: Hinter exzessivem Spielen steht häufig kein „Problemspiel“, sondern ein ungelöstes Bedürfnis nach Regulation, Anerkennung oder Verbindung.

„Gott begegnet
Menschen
mitten in ihrer
Lebenswelt.“

Gott im Game? Theologische Perspektiven auf digitale Räume

Theologisch wirft das die Frage auf, ob und wie Gott im digitalen Raum gedacht werden kann. Christlicher Glaube ist von der Idee der Inkarnation geprägt: **Gott begegnet Menschen mitten in ihrer Lebenswelt.** Wenn sich in digitalen

Räumen reale Beziehungen, echte Emotionen und bedeutsame Entscheidungen abspielen, stehen sie nicht außerhalb dieser Perspektive. Die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes gilt auch im Chat, im Clan und im Voice-Channel. Gemeinschaft ist dabei nicht an einen physischen Ort gebunden, sondern entsteht dort, wo Menschen sich verlässlich begegnen. Digitale Gemeinschaften können analoge Angebote nicht ersetzen, sie aber sinnvoll ergänzen – insbesondere für Menschen, denen es schwer fällt sich in „klassischen“ Gruppen zu integrieren.

Zwischen Risiko und Ressource: Was Gaming wirklich herausfordert

Gleichzeitig dürfen Risiken nicht ausgeblendet werden. Problematische Spielmechaniken, exzessiver Konsum, fehlende Bewegung oder digitale Grenzverletzungen sind reale Herausforderungen. Entscheidend ist jedoch: Risiken entstehen selten durch das Spiel an sich, sondern durch fehlende Begleitung, mangelnde Medienkompetenz und unklare Grenzen. Der wirksamste Schutzfaktor ist Beziehung. Pädagogische Arbeit, die Gaming ernst nimmt, setzt daher nicht primär auf Verbote, sondern auf Orientierung, Reflexion und klare Absprachen.

Und was heißt das jetzt? Konsequenzen für die Praxis

Für die Praxis in christlicher Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Sozialen Arbeit bedeutet das, digitale Räume bewusst als Teil des eigenen Handlungsfeldes zu begreifen. **Gespräche über Gaming beginnen idealerweise mit Interesse statt Bewertung und fragen nach den Funktionen des Spielens.** Digitale Beziehungsräume wie Discord-Server oder gemeinsame Online-Aktivitäten können niedrigschwellige Kontaktpunkte sein, wenn sie klar moderiert und pädagogisch verantwortet werden. Schutzkonzepte müssen konsequent auch digital gelten, mit transparenten Regeln, Zuständigkeiten und einer Kultur des Respekts. Gleichzeitig bietet Gaming vielfältige Lernanlässe: Teamarbeit, Umgang mit Scheitern, Konfliktlösung und Selbstreflexion lassen sich an Spielerfahrungen konkret aufgreifen.

Spirituelle Praxis im digitalen Kontext bedeutet dabei nicht, Glaubensinhalte aufzudrängen, sondern Räume zu eröffnen, in denen Erfahrungen nachklingen dürfen und Fragen Platz haben.

**Gaming ist kein
Nebenschau-
platz, sondern
ein relevanter
Ort moderner
Lebenswelt.**

Kurze Reflexionen, freiwillige Segensmomente oder Gespräche über Werte und Sinnfragen können Gaming-Erfahrungen vertiefen und anschlussfähig machen. So wird deutlich: **Gaming ist kein Nebenschauplatz, sondern ein relevanter Ort moderner Lebenswelt.** Projekte wie Faith & Pixels setzen genau hier an, indem sie Gaming, Glauben und Lebensfragen miteinander ins Gespräch bringen und digitale Räume bewusst als Orte von Beziehung, Reflexion und Sinn gestalten. Wer diesen Raum begleitet, schützt und verantwortungsvoll mitprägt, leistet zeitgemäße Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit – und nimmt ernst, dass Gott Menschen

auch dort begegnet, wo ihr Alltag heute stattfindet. Wenn Gott Menschen in ihrer Lebenswelt begegnet, dann auch dort, wo sie heute spielen, sprechen und Beziehungen pflegen. Digitale Spielräume sind keine gottfreien Zonen, sondern Orte, die Begleitung, Schutz und Deutung brauchen.

Ruben Ullrich

Referent beim EC Deutschland
und Teil von Faith and Pixels

FAITH AND PIXELS

ist ein Kooperationsprojekt der EKKW und dem EC Deutschland. Das Projekt nimmt Gaming als kulturellen Raum ernst und kommt darüber mit jungen Menschen über Sinn-, Ethik- und Glaubensfragen ins Gespräch. Das dreiköpfige Team setzt dabei auf Dialogformate wie Streams und Podcasts und möchte über diese Fragen mit der Community ins Gespräch kommen.

Quellen:

<https://www.game.de/publikationen/jahresreport-2024/>

<https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Gaming-Deutschland-2025>

<https://www.theesa.com/resources/the-global-power-of-play-report/>

... 'ne Sprachnachricht von

ist der **Mini-Podcast** zum Magazin, in dem Expertinnen und Experten aus der digitalen Kinder- und Jugendarbeit kompakte Tipps, Tools und Best-Practice-Beispiele als Sprachnachricht teilen.
Kurz, knackig und direkt umsetzbar.

NotebookLM

ORDNUNG UND ÜBERBLICK FÜR TEXTE, PROTOKOLLE & PDFS

Wenn du mehr wissen willst,
hör dir Stefans komplette
Sprachnachricht an!

.. 'ne Sprachnachricht von Stefan Jung: Stefan ist Professor für Management und Organisation an der CVJM-Hochschule

NotebookLM ist ein KI-Tool von Google, das wie ein digitales Notizbuch mit Gehirn funktioniert. Der große Unterschied zu anderen KI-Anwendungen: NotebookLM arbeitet ausschließlich mit deinen eigenen Dokumenten. Du lädst PDFs, Protokolle, Leitfäden oder Fachartikel hoch und kannst diese gezielt befragen. So lassen sich Kernaussagen, Entscheidungen, To-dos oder offene Fragen schnell herausfiltern – immer mit Bezug auf die Originalquelle. Statt allgemeiner und oft ungenauer KI-Antworten bekommst du nachvollziehbare Ergebnisse direkt aus deinen Unterlagen.

Praxisbeispiel aus der Jugendarbeit:

Nach einer 90-minütigen Teamsitzung gibt es ein langes Protokoll, mehrere To-dos und offene Fragen. Eine Person war nicht dabei und fragt: „Kann mir das jemand kurz zusammenfassen?“ Statt alles neu zu erklären, lädst du das Protokoll (und ggf. den Ablaufplan) in NotebookLM hoch und fragst:

- Welche Entscheidungen wurden getroffen?
- Wer hat welche Aufgabe bis wann?
- Was ist nächste Woche noch offen?

NotebookLM liefert dir eine kompakte, strukturierte Übersicht – direkt aus dem Dokument. NotebookLM hilft, Textberge abzubauen und Zeit für das Wesentliche zu gewinnen – ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben.

Instagram

SICHTBARKEIT & ATMOSPHÄRE FÜR KIRCHE UND JUGENDARBEIT

Wenn du mehr wissen willst,
hör dir Johannes komplette
Sprachnachricht an!

..ne Sprachnachricht von Johanna Böckler: Johanna studiert Theologie im 3. Mastersemester an der Theologischen Hochschule Ewersbach. Dort ist sie seit 2 Jahren Teil des Social Media Teams, schreibt ihre Masterarbeit über Mission im Digitalen Raum und ist auch sonst viel auf Instagram unterwegs.

Wenn junge Menschen heute wissen wollen, wie eine Kirche, Gemeinde oder Jugendgruppe „tickt“, schauen sie oft zuerst auf **Instagram** und nicht auf die Website. Es geht darum, den Vibe zu checken: Wer sind die Menschen? Wie ist die Atmosphäre? Was erwartet mich, wenn ich wirklich mal vorbeikomme?

Instagram ist dafür ideal – und kann gleichzeitig selbst ein Ort von Glaubenskommunikation sein. In der Sprachnachricht teilt Johanna konkrete Tipps aus der Praxis:

- **Tipp 1: Fang an – aber mit Sinn und Verstand.**

Wähle einen klaren Account-Namen. Beschreibe in der Bio deutlich, wer ihr seid und was man erwarten kann. Achte bei den Designs ggf. auf das Design deiner Kirche/ Gemeinde oder Jugendarbeit.

- **Tipp 2: Zeig Menschen, nicht nur Informationen.**

Echte Einblicke schlagen Infokacheln. Zeig Gesichter, Alltag, Lachen.

- **Tipp 3: Denk in Storys, nicht nur in Posts.**

Storys dürfen wackeln und unperfekt sein. Nähe ist wichtiger als Perfektion. Schreib und sprich so, wie du wirklich redest.

- **Tipp 4: Hol dir Inspiration.**

Schau bei anderen Jugendgruppen oder Kirchen, greif Trends auf und passe sie für euch an – das Rad muss nicht neu erfunden werden.

- **Tipp 5: Investiere bewusst.**

Ein Stativ, ein einfaches Mikro oder ein Videoschnitt-Tool helfen enorm. Gute Qualität zeigt: Das ist uns wichtig.

- **Tipp 6: Klärt Regeln & Rechte.**

Wer darf gezeigt werden? Was wird repostet? Gerade mit Kindern und Jugendlichen braucht es klare Absprachen.

- **Tipp 7: Arbeitet im Team.**

Klare Zuständigkeiten und ein einfacher Plan helfen, spontan und trotzdem zuverlässig zu bleiben.

Am wichtigsten bleibt:
AUTHENTIZITÄT.

Instagram funktioniert
dann, wenn Kinder und
Jugendliche mitgestalten
und ihr zeigt, wie ihr
wirklich seid.

Mehr Nähe wagen:

Digitale Jugendarbeit neu gedacht

Für Andy von Mr. Jugendarbeit ist klar: Die Zukunft digitaler Jugendarbeit entscheidet sich nicht im Feed, sondern in mutigen, echten Beziehungen.

Hey Andy, wie hat sich die digitale Jugendarbeit in den letzten Jahren verändert – und was sind aus Deiner Sicht die prägendsten Trends derzeit?

Der größte Shift ist, dass wir nicht mehr nur über Mediennutzung reden, sondern über Einsamkeit. Wir sehen vier Aktivitäten, die heute dominieren: Gaming, Social Media, Pornografie und neuerdings KI-Chatbots. Das Entscheidende dabei ist nicht die Technik, sondern dass all das oft alleine stattfindet. Einsamkeit ist der Brandbeschleuniger für digitale Süchte. Ein zweiter massiver Trend ist die »Generation Red Flag«. Durch Social Media (TikTok/Insta) lernen Jugendliche, Beziehungen wie ein Risikomanagement zu betrachten: Überall werden Warnsignale gesucht, man plant Exit-Strategien, bevor es überhaupt ernst wird. Wir haben es mit einer Generation zu tun, die panische Angst vor dem emotionalen Schmerz hat und sich deshalb oft hinter Screens verschanz.

Mr. Jugendarbeit steht für innovative digitale Projekte – welche Tools oder Plattformen haben Dich zuletzt begeistert und warum?

Mich hat zuletzt weniger eine Plattform an sich begeistert, sondern wie sie für soziale Experimente genutzt wird – etwa auf TikTok. Da gibt es diesen »Samariter-Check«, wo Creator testen, wie hilfsbereit Institutionen wirklich sind (z.B. der Anruf bei Kirchen wegen Milchpulver). Das ist schmerzhaft, aber genial. Auch auf YouTube sehe ich spannende Entwicklungen: Wenn Creator ihre Blase verlassen – wie neulich ein YouTuber, der als queerer Mensch verkleidet auf eine AfD-Demo ging –, bricht das Vorurteile auf. Solche Formate, die echte Begegnungen provozieren statt nur Meinungen zu senden, begeistern mich mehr als das nächste neue App-Feature.

Jugendliche sind Expert:innen ihrer digitalen Lebenswelt. Wie kann Partizipation in digitalen Projekten gelingen, ohne dass Erwachsene die Kontrolle verlieren?

Indem wir aufhören, Jugendliche ständig zu pathologisieren. Wir neigen dazu, sie permanent zu fragen: »Wie geht es dir? Wie fühlst du dich?« In der digitalen Welt führt das oft zu einer übermäßigen Selbstbeobachtung (»Rumination«), die normale Emotionen zu Problemen aufbläst. Echte Partizipation gelingt, wenn wir den Blick nach außen lenken. Statt therapeutischer Nabelschau sollten wir fragen: »Woran könnten wir heute gemeinsam arbeiten?« Wenn wir Jugendliche aus der Rolle des »Patienten« in die Rolle des »Gestalters« holen, müssen wir auch keine Kontrolle verlieren – weil wir dann Verbündete sind und keine Aufpasser.

Viele Haupt- und Ehrenamtliche fühlen sich überfordert von Technik oder Social Media. Was hilft, diese Überforderung zu überwinden und Lust auf Digitales zu machen? Und wo sind Grenzen?

Die gute Nachricht ist: Technik ist zweitrangig. Unsere Recherche zeigt ganz klar: Ob ein Teenager in einer digitalen Sucht landet oder gesund bleibt, entscheidet oft das Umfeld. Unsere Kernkompetenz – echte Beziehungen zu bauen – ist die beste Prävention, viel wichtiger als jeder Algorithmus-Hack. Das sollte Druck rausnehmen. Die Grenze ziehe ich dort, wo wir versuchen, Therapeuten zu spielen. Wir müssen nicht jedes digitale Unwohlsein analysieren. Wir müssen da sein, Alternativen zur Einsamkeit bieten und aushalten, dass wir nicht »fertig therapiert« sein müssen, um für Jugendliche relevant zu sein.

Zum Schluss ein Blick nach vorn: Wenn Du einen Wunsch für die digitale Zukunft der Jugendarbeit frei hättest – welcher wäre das?

Ich wünsche mir, dass wir den »Samariter-Check« bestehen. Dass wir nicht nur fromme Event-Manager sind, die coole Reels posten, sondern dass wir Orte schaffen, an denen jemand schon auf den Nächsten wartet, bevor der überhaupt ankommt. Mein Wunsch ist eine Jugendarbeit, die wieder Mut zum Risiko in Beziehungen macht. Weg von der »Red Flag«-Mentalität, hin zu einer Haltung, die sagt: Liebe und Bindung dürfen gefährlich sein, denn genau das macht sie lebendig. Weniger kuratierte Profile, mehr echte, vielleicht auch mal unordentliche Barmherzigkeit.

Andy Fronius

ist Jugendarbeiter, Impulsgeber und Gründer von Mr. Jugendarbeit

GOOD TO

Onlinekurs: Einführung in die Medienpädagogik

Ein kompakter Onlinekurs, der Grundlagen der Medienpädagogik verständlich vermittelt. Ideal für Haupt- und Ehrenamtliche, die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen besser einordnen und pädagogisch begleiten wollen.

<https://2mind.org/kurse/medienpaedagogik-einfuehrung/>

JIM-Studie: Jugend, Internet, Medien

Die jährlich erscheinende JIM-Studie liefert fundierte Daten zur Mediennutzung von 12- bis 19-Jährigen. Themen wie Vorbilder, Social Media oder KI bieten eine solide Grundlage für Diskussionen und pädagogische Entscheidungen. In der JIM-Studie lässt sich z.B. ein KI-Boom bei Jugendlichen entdecken: Innerhalb eines Jahres ist der Anteil der Jugendlichen, die ChatGPT mindestens einmal ausprobiert haben, von 57 % auf 84 % gestiegen. Mehr Infos unter:

<https://mpfs.de/studie/jim-studie-2025/>

Logos Bible AI

Die KI-Funktionen von Logos unterstützen konkret beim Bibelstudium: Sie fassen Bibelstellen zusammen, erklären Begriffe und historische Hintergründe, schlagen Gliederungen vor und helfen bei der Vorbereitung von Andachten oder Bibelarbeiten. Die Tools sind in die Logos-Bibliothek eingebunden und arbeiten textnah statt kreativ-frei.

<https://de.logos.com/neu>

yourGame

Erstelle dein eigenes Game

Mit yourGame lassen sich eigene Spiele planen, umsetzen und teilen – ohne Programmierkenntnisse. Spannend für Gruppenarbeit, Projektwochen oder medienpädagogische Settings mit viel Eigeninitiative.

<https://yourgame.info/service/>

Gruppenstunde planen mit KI

Keine fertigen Lösungen, sondern strukturierte Unterstützung: Mit einem guten Prompt kann KI helfen, Gruppenstunden realistisch vorzubereiten – von Ablauf über Methoden bis zu Alternativen, wenn es anders läuft als geplant. Nutze gern diesen Prompt (Aufgabe für die KI) und füge deine Daten ein:

Rolle: Du bist eine erfahrene Fachkraft für Kinder- und Jugendarbeit.

Aufgabe: Plane eine Gruppenstunde unter folgenden Rahmenbedingungen:

- **Zielgruppe:** [Alter, Gruppentyp, Vorerfahrung]
- **Gruppengröße:** [Anzahl]
- **Dauer:** [Zeit]
- **Thema/Schwerpunkt:** [Thema, Anlass oder Fragestellung]
- **Rahmen:** [drinnen/draußen, Raum, besondere Bedingungen]
- **Material:** [viel/wenig/konkret vorhanden]
- **Ziel der Stunde:** [z. B. Gemeinschaft stärken, Gespräch anregen, Wissen vermitteln]

Wichtig:

Die Vorschläge sollen praxisnah, altersgerecht und flexibel anpassbar sein. Keine theoretischen Erklärungen, sondern umsetzbare Ideen.

Jagd mit der Kamera: „Fotostrike“-Spiel

Das Gruppenspiel „Fotostrike“ greift Elemente bekannter Ego-Shooter auf, setzt sie aber körperlich und kreativ um: Bei diesem Spiel fotografieren sich die Teilnehmenden gegenseitig. Jede Person trägt ein weißes DIN-A4-Blatt auf dem Bauch, das auf dem Foto gut zu sehen sein muss, damit ein Treffer zählt. Gespielt wird in der Gruppe und auf Zeit – ideal zum Auspowern und auch für drinnen.

<https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2013/09/23/fotostrike-abknipsen-statt-ausknipsen/>

Erwartetes Ergebnis:

1. Einen klar strukturierten Ablauf mit Zeitangaben
2. Mindestens eine aktivierende Methode und eine ruhige Phase
3. Konkrete Moderations- oder Leitfragen für den Austausch
4. Hinweise zu möglichen Stolperstellen (z. B. Überforderung, Langeweile, Konflikte)
5. Eine kurze Alternatividee, falls Zeit oder Gruppendynamik anders läuft als geplant

